

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении государственной программы по улучшению качества водных ресурсов» от 10.06.2022 г. № 117.
5. Абдураимов, М.С. (2023). Исламское страхование (таккафул) в Узбекистане: нормативная база и практика. Журнал «Молия ва банк иши», № 4, с. 23-31.
6. Сайфуллаев, Р.К. (2022). Исламские облигации (сукук) как инструмент привлечения инвестиций в экономику Узбекистана. Ташкент: ТГЭУ.
7. Турганбаев, А.М. (2023). Использование природных очистных сооружений для очистки сточных вод в Узбекистане. Ташкент: Изд-во «Экотех».
8. Pariente, M. I., Segura, Y., Molina, R., & Martínez, F. (2020). Wastewater treatment as a process and a resource. In *Wastewater treatment technologies* (pp. 19-45). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-816204-0.00002-3>
9. Sonune, A., & Ghate, R. (2004). Developments in wastewater treatment methods. *Desalination*, 167, 55-63. <https://doi.org/10.1016/J.DESAL.2004.06.113>
10. Ghimisi, L. (2024). Research on industrial wastewater treatment. *Journal of Research and Innovation for Sustainable Society*, 2(14), 126-133. <https://doi.org/10.33727/jriss.2024.2.14:126-133>
11. Gerba, C., & Pepper, I. (2019). Municipal wastewater treatment. In *Environmental and Pollution Science* (pp. 1-25). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394626-3.00025-9>

TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONASIDAN CHIQUADIGAN OQOVA SUVLARNI OKSIDLASH USULIDA TOZALASH

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
Katta o‘qituvchi D.O.Tadjieva
Talabalar F.M.Isoqov, B.B.Obloberdiyev

Annotatsiya. Bugungi kunda oqava suvlarni tozalash inshootlarini ishlab chiquvchi ekolog olimlar, muhandislar oldida turgan ustuvor vazifalardan biri bu sanoat korxonalarining oqava suvlarining atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirish.

Kalit so‘zlar: Oqova suv, resurslar, daryo, ko‘llar, oksidlash, ion almashinish, koagulyatsiya, flokulyatsiya, og‘ir metallar.

2024 yil 25 noyabrda Vazirlar Mahkamasining “Sanoat korxonalarining atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 783-sonli qarori asosida, to‘qimachilik sanoati korxonasidan chiqadigan oqova suvlarni oksidlash usulida tozalash orqali atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirish bilan birga inson salomatligi hamda tuproq qatlamlarining zaharlanishini oldini olish choralari bilan birga sanoat korxonalaridan chiqadigan oqova suvlarni tozalashning samarali yangi texnologiyalarini ishlab chiqish. Oqova suvlarni tozalashda ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni qo‘shilishi atrof muhitga antropogen yuklama ta‘sirini kompleks pasayishiga olib keladi.

Shu bois, ekologik muhitni yaxshilashning eng muhim masalalaridan biri yangi metodlar asosida ishlab chiqarida hosil bo‘ladigan oqova suvlarni tozalashdir. Oqova suvlardagi erigan aralashmalar, organik, mineral va erigan gazlardir.

Havo va suvning ifloslanishi, tuproq erroziyasi, hududlarni cho‘llanishi, qazilma yoqilg‘ilarni behisob ishlatish global isishga, tabiiy ofatlarning ko‘payishiga olib kelmoqda, atrof-muhit va aholi sog‘lig‘iga katta zarar yetkazmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining ma‘lumotlariga ko‘ra, ifloslangan suvni iste‘mol qilish barcha kasalliklarning 80%, birinchi navbatda ovqat hazm qilish organlari va buyraklarni – urolitioz va xolelitiozni – hatto maktabgacha yoshdagi bolalarda ham uchraydigan muammolarning o‘ziga xos ko‘rsatkichlarini keltirib chiqaradi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, hozirgi kunga qadar oqava suvlarni tozalash va suv havzalari hamda tuproqlarning og‘ir metall ionlari, siyanidlar, tiosiyanatlar va ularning komplekslari bilan ifloslanishini yuqori darajada ekanligi sababli bu sohada hali ko‘p va to‘liq

o'rganilmagan masalalar talaygina.

Shu munosabat bilan siyanidlar, tiosiyanatlar, og'ir metall ionlari bo'lgan sanoat oqova suvlarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar va konstruktiv echimlarni ishlab chiqish eng muhim vazifadir.

Bugungi kunda muammoning dolzarbligi sanoat chiqindi suvlarini tarkibi, iflosliklari va ularning komplekslarini og'ir metall ionlari bilan tozalash uchun ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqishdan iborat bo'lib, ular qayta ishlangan suvga qo'shimcha ionlarni kiritmasdan shuningdek, ifloslantiruvchi moddalarning salbiy ta'sirini kamaytirishga uchun biz quyidagi masalalarni o'zimizga ishning asosiy maqsadi qilib oldik. Bular quyidagilar:

Oqava suv tarkibidagi ifloslantiruvchi va toksik moddalarning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va chiqindi suvlarni tozalash va ikkilamchi xom ashyo sifatida chiqindilardan foydalanishning ilmiy va amaliy asoslarini yaratish.

Sanoat chiqindi suvlarini azot o'z ichiga olgan ifloslantiruvchi moddalar va og'ir metall ionlaridan tozalashning texnologik sxemalari ishlab chiqish.

Tozalash inshootlarini monitoring qilish tizimi, tozalash usullari va sanoat korxonasi misolida oqava suvlarni tarkibini aniqlash.

Sanoat chiqindi suvlarini tozalash va qayta ishlash uchun ishlab chiqarish chiqindilaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Sanoat chiqindi suvlarini oksidlanish usuli bilan tozalashning texnologik sxemalarini ishlab chiqish.

Suv ob'ektlarini ifloslantiruvchi asosiy manbalar qora va rangli metallurgiya, kimyo va neft-kimyo, sellyuloza-qog'oz va yengil sanoat korxonalari hisoblanadi. Ifloslangan oqava suvlarning yillik hajmi qora metallurgiyada 850 mln m³, rangli metallurgiyada 537,6 mln m³, kimyo va neft-kimyo sanoatida 2467,9 mln m³ ga yetadi. Mashinasozlik korxonalarining tuzlash va ruxlash sexlaridan chiqindi suvlar oqizilishi 2,03 milliard m³ ni tashkil etdi, shu jumladan 0,95 milliard m³ ifloslangan suv, birinchi navbatda neft mahsulotlari, sulfatlar, xloridlar, suspenziyalar, siyanidlar, azot birikmalari, og'ir metallar tuzlari kabilar.

Oqova suvlarni tozalash amaliyotida yuqoridagi oksidlovchi moddalardan tashqari texnik kislorod va havo kislorodidan foydalaniladi. Molekulyar kislorod nisbatan yuqori oksidlanish potentsiali 1,229 V ga teng, shuning uchun u ko'plab aralashmalarni oksidlash uchun, shu jumladan siyanidlarni yo'q qilish uchun ishlatiladi [11,24]

Atrof-muhit sifati ko'rsatkichlari uchun standartlashtirilgan "atrof-muhit sifati indeksi" (yaxshiroq sifat kattaroq indeksga to'g'ri keladi) va "atrof-muhitning ifloslanish indeksi" atamasi (ko'proq ifloslanish kattaroq indeksga to'g'ri keladi) qo'llaniladi [3]. Atrof-muhit sifatining mezonlari gigienik standartlar bo'lgan maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyalar (MPEK) hisoblanadi.

Tabiiy suvlarning sifati erigan va to'xtatilgan moddalar, mikroorganizmlar, gidrobiontlarning tarkibi va konsentratsiyasiga, shuningdek, harorat, kislotalik va boshqa fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga bog'liq.

Shunday qilib, suv sifatini fizik, kimyoviy, bakteriologik va gidrobiologik ko'rsatkichlar yordamida baholash mumkin. Suv sifati standartlari va normalari sanitariya, maishiy va baliqchilik uchun suv ob'ektlari uchun farqlanadi. Ifloslantiruvchi moddalar uch guruhga bo'linadi: zararlilikning chegaraviy ko'rsatkichi (umumiy sanitariya, sanitariya-toksikologik, organoleptik) bo'yicha baliqchilikning zararli ko'rsatkichi ayniqsa ajralib turadi [5].

Ba'zi yuqori zaharli noorganik azot o'z ichiga olgan birikmalar uchun maksimal konsentratsiya chegaralari jadvalda keltirilgan (1.1-jadval). Azot o'z ichiga olgan birikmalar juda past MREK qiymatlariga ega, bu esa birikmalardan chiqindi suvlarni batafsilroq ko'rib chiqish va tozalashni talab qiladi", SN^- , SCN^+ , NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- .

To'qimachilik fabrikalarida oqava suvlar havoning namlash sistemalarini yuvish va qotirish

bo‘limlarida hosil bo‘ladi. Havoning namlash sistemasidagi oqava suvlar shartli ravishda toza suv bo‘lib, odatdagi vodoprovod suvidan farq qiladi. Bu suvlarda muallaq moddalar yuqori darajadadir. Qotirish bo‘limidan chiqadigan oqava suvlar organik va mineral moddalar aralashmasi bilan kuchli ifloslangan bo‘ladi. Suvdagi muallaqholdagi moddalar, mg/l - 170 Suvda erimaydigan moddalar, mg/l - 780 Suvdagi organik moddalarning oksidlanishi, mg/l - 800 Kislrorodning biokimyoviy jarayonlar uchun 5 kecha-kunduzdagi 52 sarfi, mg/l - 600 pH muxiti - 6,5 Azot, mg/l - 14 Sulfatlar, mg/l - 1380 To‘qimachilik fabrikalarining ishlash jarayonida 60-80 foizliifloslangan hamda 20-40 foizli kam ifloslangan suvlar hosil bo‘ladi. Bir tonna oqartirilgan gazlamadan oqava suvlarga 80-100kg organik birikmalar, paxtaning tabiiy qo‘shilmalari, aminokislota, metil spirti 75-90 kg, mineral tuzlar va boshqalar tushadi. Bu organik va mineral birikmalar ta’sirida 1500-2000 mg/l suvda erimaydigan moddalar, mineralizatsiya esa 45-50 foizga yetadi. Bir tonna gazlamani ishlov berishda oqava suvlarning organik ifloslanishi 35-60 kg, KBS5 esa 90-92 foizgacha bo‘ladi. Kislota, ishqorlar, oksidlovchilar organik aralashmalarda saqlanib qoladi. Oqartgich mashinalardan chiqadigan iflos oqava suvlarda ranglar bo‘ladi. Yuvuvchi mashinalardan chiqadigan kam ifloslangan suvlar shartli ravishda toza suv hisoblanib, tiniqligi 10-15 sm, suvdagi muallaq moddalar 10-20 mg/l, faol reaksiya neytrallanishga bog‘liq.

Yuqori mineralizatsiya asosan natriy tuzlari hisobiga bo‘ladi. Ranglash fabrikalarida ranglangan va pechatlangan gazlamalarni yuvish vaqtida xamda rang aralashmalarni kanalizatsiyaga yuborish natijasida oqava suvlar hosil bo‘ladi. Ranglash apparatlarini yuvishda 15-20% gacha oqava suvlar hosil bo‘ladi. Gazlamalarni ranglash vaqtida oqava suvlarda suvda erimaydigan moddalar (800-4000 mg/l) mineralizatsiya darajasi 50-75% ni tashkil etadi. Spesifik tarkibiga ko‘ra oqava suvlarda mis kuporosi va ammoniy sulfattuzlari uchraydi. Ranglarning tarkibi 20-40% organik moddalardan tashkil topgan bo‘lib, shu vaqtdagi oqava suvlarda erimaydigan moddalar (600-700 mg/l), mineralizatsiya 40-65 foizdir. Tajribalardan shu narsa 53 aniklandiqi, bioximik jarayonlarda okova suvlarda kislrorodning sarflanishi 65-90 foizdir. 1 tonna tayyorlangan gazlamadan okova suvning tarkibida erigan moddalar miqdori 200 kg, shundan 30-40 foizi kulsiz

Oksidlanish jarayonida suv tarkibidagi zaxarli iflosliklar kimyoviy reaksiyalar natijasida kam zaxarli moddalarga aylanib, ularni suv 163 tarkibidan ajratib olish mumkin bo‘ladi. Oksidlovchilar bilan tozalash ko‘p miqdorda reagent sarfini talab qilgani sababli bu usulni faqatgina oqava suvlarni ifloslantiruvchi moddalarni boshqa usul bilan tozalash imkoni bo‘lmagan yoki maqsadga muvofiq bo‘lmagan xoldagina qo‘llaniladi:

Masalan: sianidlardan tozalash, erigan mishyak birikmalaridan tozalashda. Oksidlovchi sifatida moddaning faolligi oksidlovchi potensial kattaligi bilan aniqlanadi. Tabiatdagi barcha ma’lum oksidlovchilar ichida birinchi o‘rinni ftor egallaydi, ammo u yuqori agressivlikka ega bo‘lgani uchun amalda qo‘llash mumkin emas. Boshqa moddalar uchun oksidlovchi potensial ko‘rsatgichi: ozon uchun – 2,07, xlor uchun – 0,94, vodorod peroksid uchun – 0,68, kaliy permanganat uchun – 0,59. Xlorli oksidlash. Xlor va «faol» xlorli moddalar keng tarkalgan oksidlovchilar xisoblanadilar. Ularni oqava suvlarni vodorod sulfid, gidrosulfid, metiloltingugurt birikmalar, fenollar, sianidlardan tozalash uchun qo‘llaniladi. Suv tarkibiga xlor kiritilishida xlorli tolasi (vodorod (1) oksoxlorat) va vodorod xlorid kislotasi hosil bo‘ladi. $Cl + H_2O = HOCl + HCl$ So‘ngra xlortolali kislotada dissosiyatsiyasi kuzatiladi va bu dissosiyatsiya darajasi pH muxitiga bog‘liq bo‘ladi. $pH = 4$ bo‘lganida molekula xolatidagi xlor amalda qolmaydi: $+ - HOCl \Rightarrow H + Cl - Cl + HOCl + OCl_2$ yig‘indisi erkin «faol» xlor deyiladi. Suvda ammoniyli birikmalar ishtirok etganida xlortolali kislotada, xloramin NH_2Cl va dixloramin $NHCl_2$ hosil bo‘ladi. Xloramin ko‘rinishidagi xlor bog‘langan «faol» xlor deyiladi. Xlorlash jarayoni davriy va uzluksiz xarakterli bosimli vakkumli xloratorlarda olib boriladi.

Quyidagilar natijasida erishiladi:

- oqava suvlarning atrof-muhitga ta’sirini monitoring qilish usullarini ishlab chiqish va oqava suvlarni tozalash inshootlarini modellashtirish bo‘yicha statistik tadqiqotlar;

- sanoat chiqindi suvlarining siyanidli va boshqa azotli ifloslantiruvchi birikmalarini ozon va havo kislorodi bilan hamda havo kislorodi va oqartirgich bilan birga oksidlanish usulida qayta ishlash va tozalash texnologiyasini ishlab chiqish;

- tiosiyanat siyanidlarining ozon va atmosfera kislorodi bilan oksidlanish mexanizmini o'rganish va ularning yo'q qilinishini kuchaytirish;

- oqava suvlar tarkibidagi ammoniy birikmalarining ozon bilan oksidlanish mexanizmini o'rganish;

- ion-selektiv elektrodlar yordamida oqava suvlarda ammoniy ionlari va og'ir metallar ionlarini aniqlashning ekspress usulini ishlab chiqish;

- jarayonlarni tezlashtiradigan yangi katalizatorlarni ishlab chiqish va tayyorlash.

Xulosa. Oqova suvlarni turli xil ifloslantiruvchi moddalardan tozalashning ko'plab usullari ishlab chiqilgan. Taklif etilgan usullarning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega va qat'iy belgilangan qo'llash sohaslariga ega. Usullarning hech biri oqova suvni barcha ifloslantiruvchi moddalardan maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyaga tozalashga imkon bermaydi.

Rangli oqova suvlarni tozalash uchun ozon va kislorod, shuningdek ozon va kislorod xlorni o'z ichiga olgan reagentlar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. Ozonning xossalari atroflicha o'rganilib, uni ishlab chiqarish sanoatida keng miqyosida o'zlashtirildi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Kaxarov B.B., Babayev A.R., Oxremenko I.M., Xushvaktov B.O. Temir yo'l transportida oqova suvlarini chiqarish va tozalash (tarmoqlar) o'quv qo'llanma Samarqand, "TURON NASHR" 2021 y.

2. E.S.Bo'riyev, Q.A.Yakubov "Oqova suvlarini oqizish va tozalash" darslik Toshkent TAQI 2019 y.

3. Q.A.Yakubov E.S., Bo'riyev "Oqova suvlarni tozalash" darslik Toshkent TAQI 2019 y.

4. Yakubov Q.A., Bo'riyev E. S. (2020). Oqova suvlarni tozalash. Darslik. T-innovation rivsh.

5. Yu.V. Voronov, Ye.V. Alekseyev, V.P. Salog'ir metallareyev, Ye.A. Pugachyov "Vodootvedeniye" uchebник Moskva INFRA-M 2019. 415 s.

6. Turobjonov S., Tursunov T., Pulatov X. (2010). Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi T. MUSIQA» nashriyoti TOSHKENT-2010.

7. Yakubov Q.A., Tadjieva D.O., Suyunov J.Sh. "Oqova suvlarni tozalash inshootlari" qismi bo'yicha amaliy mashg'ulotlar, kurs loyihasi va bitiruv loyiha ishlarini bajarish uchun uslubiy qo'llanma. Samarqand-2020 yil

8. Sobirov B.B., Husanov S. (2022). SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 68-73.

9. Boboyorovna X.M., Jumanazarovna A.M. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI OG'IR METALLARDAN TOZALASH USULLARI. Journal of Universal Science Research, 1(2), 128-132.